

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohanan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरचसन्धिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार्	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराँड		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम्

डा० तानिया सिकदार¹

सारसंक्षेपः

संस्कृतसाहित्याकाशे महाकविः भवभूतिः कविताकामिनीकान्तः कविकुलगुरुः कालिदास इव विद्योत्तमानोऽति भावुकः कविरस्ति । कविदरेण्योऽयं स्वकीयासु रचनासु प्रौढतायाः, वाण्या औदार्यस्य, अर्थगौरवस्य च धारत्रया त्मिकां तटिनीं प्रवाहितवान् । कस्यामपि रचनायामेतेषां गुणत्रयाणां सद्भावस्तस्या उत्कर्षत्वं द्योतयति । काव्यसंरचनायै 'वैदर्भी-गोडी-पाञ्चाली'रिति त्रिविधात्मिका शैली काव्यशास्त्रतत्त्वविद्भिरङ्गीकृता । एतासु 'वैदर्भी-गोडी' द्वेत्युभयात्मिकां शैलीं समाश्रित्य महाकविः भवभूतिः स्वकीयानां नाटकानां संरचनां विहितवान् । लालित्ययुक्तपदविन्यासेन कोमलकान्तपदाबल्या समासरहितेन वाक्येन च समन्विता रचना वैदर्भीरित्यङ्गीक्रियते कोविदः । भारतीयदर्शनशास्त्रस्य सर्वेषामङ्गानां विस्तृतं गहनमध्ययनं महाकविः भवभूतिः चकार । वेदान्तादिषु ग्रन्थेषु प्रयुक्तपरिभाषानुसारेण उत्तररामचरितस्य द्वितीय-तृतीय-षष्ठाङ्केषु विवर्तः प्रकृत्यर्थं प्रयुक्तोऽस्ति ।

महाकविः भवभूतिः भारतीयदर्शनशास्त्रस्य सर्वेषामङ्गानां विस्तृतं गहनमध्ययनं चकार । वेदान्तादिषु ग्रन्थेषु प्रयुक्तपरिभाषानुसारेण उत्तररामचरितस्य द्वितीय-तृतीय-षष्ठाङ्केषु विवर्तः प्रकृत्यर्थं प्रयुक्तोऽस्ति । परन्तु तृतीय अङ्के उल्लेखं दृश्यते यत्-

एको रसः करुण एव निमित्तभेदादिभन्नः पृथक्पृथगिव श्रयते विवर्तान् ।

आवर्तबुद्बुदतरंगमयान्विकारा नम्भो यथा, सलिलमेव हि तत्समस्तम् ॥

(उ.च-3-17)

विवर्तस्य रूपं सायणाचार्येण उक्तं यत्- पूर्णरूपापरित्यागेनासत्यनानाप्रकारप्रतिभासः विवर्तः । यथा शुक्तिकायां रजतस्य रज्जां या सर्पस्य प्रतीतिः । सर्वदर्शनसंग्रहे अस्ति यत्- स्वरूपमपरित्यज्यान्यरूपप्रतीतिरेव विवर्तः, यथा - रज्जौ सर्पः ।

मालतीमाधवस्य प्रथमाङ्के तथा पञ्चमाङ्कस्य आद्यत्रयेषु पद्येषु यथाक्रमं सांख्ययोगयोः ज्ञानमभिव्यक्तमस्ति । पञ्चमाङ्के माधवस्य उक्तिः- "तन्मयमिव करोति वृत्तिसारूप्यतय-चैतन्यम्" इति योगसूत्रेण प्रभावितः । (मा.मा1-12)

एवञ्च महावीरचरितस्य तृतीयाङ्के क्रुद्धपरशुरामं प्रति महर्षिवशिष्ठस्य उपदेशः परिलक्ष्यते यत्-

1 Dr. Tania Sikder, Assistant Professor, K.N.College, Berhampore, Murshidabad (W.B.), PIN - 742101. Mob. - 9831972868 E-mail : tania sikderknc@gmail.com

तत्प्रचिनु प्रसादनीश्वतस्रो मैत्यादिभावना । आद्यसूत्रमपि योगसूत्रानुसारं प्रवर्तते । स्मृति-प्रत्यय-व्यञ्जकाद्यपदानां प्रयोगे न्यायशास्त्रस्य ज्ञानं लभ्यते ।

भवभूतेः भाषायां दार्शनिकपारिभाषिकशब्दाः अत्यधिकरूपेण प्रतीयन्ते । अयमेव तस्य दार्शनिकचिन्तनस्य परिचायकः । सांख्य-वेदान्त-योग-मीमांसादीनां दर्शनानां पृथग्रूपेण निरूपणार्थं प्रागेव भवभूतेः केषाञ्चित् सामाजिकदर्शनानामुपरि दृष्टिपातः क्रियते । अनेन तस्य सामाजिकदर्शनस्य परिचयः लभते ।

(क) सांख्यसम्मतं ज्ञानम्

सांख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः महर्षिः कपिलः आसीत् । कपिलः उपनिषत्कालीनः ऋषिः किन्तु सांख्यस्य विचारकालः तस्मात् कपिलकालादपि प्राचीनः अस्ति । बहुभिः विद्वद्भिः सांख्यशब्दनस्य निर्वचनं बहुधा कृतमस्ति । पञ्चविंशतिसंख्यात्मकानां तत्त्वानां निर्धारणम् अस्मिन्नेव दर्शने कृतमस्ति, तस्मात् अस्य नाम सांख्यमिति ।

भवभूतेः नाटके सांख्यदर्शनस्य कश्चिदंशः अवलोक्यते । प्राचीनाः ऋषयः सत्त्वगुणयुक्ताः इति तेनोक्तः यत्- प्रचीयमानसत्त्वप्रकाशाः स्वयं सर्वं मन्त्रदृशः पश्यन्ति । (उ.च-5/15-16)

सत्त्वगुणानां वृद्धिकारणात् तैः ऋषिभिः चैतन्यात्मनः प्रकाशः प्राप्तः तथा सर्वेषां वस्तूनां साक्षात्कारः अपि तैः सरलतया सम्भूयते । सूर्यरपि सत्त्वगुणप्रधानः इति भवभूतिनोक्तम्, यथा - “ सत्यां पुनातु देवः परोरजासि ! ” कामदेवः स्वकामशक्त्या तमोगुणावृतान् रजोगुणैः प्रेरितान् सर्वान् प्राणिनः आकर्षयन्ति । सांख्यदर्शनानुसारेण सत्त्वरजस्तमसां वैषम्यादेव प्रकृतिः जायते । तत्र सत्त्वगुणः लघुः प्रकाशकः आनन्ददायकश्चेति । रजोगुणः स्वयं गतिशीलः तथा इतरेषां गतिं सम्पादयति । कार्यकरणदिशि अनेन प्रेरणा लभ्यते । तथा तमोगुणः गुरुः आवृत्त्यात्मकोऽस्ति । अयं निष्क्रियतायाः तथा जडतायाः प्रतीकस्वरूपः वर्तते ।

सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टगुणपष्टम्भकं चलं च रजः ।

गुरुवरणकमेवतमः प्रदीपवच्चार्थतोवृत्ति ॥ (सांख्यकारिका-13)

समीपे प्रियतमा विद्यमानत्वात् माधवस्य हृदयः निश्चलः भावरहितः अमृतमयानन्देन स्तब्धः जातः । सोऽयं हृदयः प्रियावियोगाद् ज्वलन्तः अङ्गारसदृशः पीडादायको प्रतीयते ।

यद्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभावमानन्दमन्दममृसप्लवनादि वासीत् ।

तत्सन्निधौ तदधुना हृदयं मदीय मंगारचम्बितमिव व्यथमानमारते ।

(मा.मा-1-20)

गुणकारणाद् प्रकृत्यामिदं परिवर्तनं संभवति । सांख्यदर्शने द्वयोः अनादितत्त्वयोः प्रतिपादनमस्ति, यथा - प्रकृतिः पुरुषश्च । इयं प्रकृतिः संसारस्य आदिहेतुभूता तथा सत्त्वरजस्तमगुणात्मका अस्ति । एतेषां गुणत्रयाणां कारणवशात् सांसारिकविषयदुःखं मोहात्मकं प्रतीयते । भवभूतिनोक्तं यत् रामः जन्ममृत्युदोषरहितः इति

आपन्नवत्सल जगज्जनतैकबन्धौ विद्वन्मरालकमलाकररामचन्द्र ।

जन्मादिकर्मविधुरैः सुमनश्चकौरैराचम्यतां तय यशः शरदां सहसंग ॥

(मा.च-7-25)

यदा पुरुषेण वास्तविकस्वरूपं ज्ञायते तदा सुखदुःखानां निष्पत्तिर्भवति तथा च तेषां पुरुषाणां

सांसारिकासक्तिरपि गच्छति । सः पुरुषः सांसारिकघटनानां साक्षी तथा द्रष्टामात्र भवति । कथं भवभूतिना रामचन्द्रः चिलितः स्पष्टीक्रियते –

इवं हि तत्त्वं परमार्थं भाजाममं हि साक्षात्पुरुष पुराणः ।

लिधा विभिन्ना प्रकृतिः किलैया लातुं भुविस्तेन सतोऽवतीर्णा ॥(मा.च-7-2)

अर्थात् रामरूपं शाश्वतत्वं तत्त्वज्ञानीनां कृते परमं तत्त्वम् । अत्र रामः साक्षात्पुराणपुरुषत्वेण अभिधीयते । इयं लिभिः गुणैः विभक्ता प्रकृतिः सत्पुरुषाणां यथा संरक्षणं करोति तथैव दुर्जनेभ्यः भूमिं रक्षयति ।

गीतायामर्जुनेन भगवान् श्रीकृष्णः पुराणपुरुषः इति नाम्ना सम्बोधितः ।

“ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥(गीता.11-38)

तथैव पुराणपुरुषस्य श्रीकृष्णस्य स्वावतारस्य कारणेन सह महावीरचरितपङ्क्तेः साम्यता अस्ति ।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥(गीता-4.8)

महावीरचरितस्य एकस्मिन् स्थले रामार्थाय पुराणपुरुषः इति पदं प्रयुक्तम् ।

(ख) योगसम्मतं ज्ञानम्

भवभूतेः नाटकस्य बहुषु स्थानेषु योगशास्त्रसिद्धान्तानां निर्देशः मिलति । ‘षडधिकदशनाडीचक्रमध्यस्थितास्मा’ इत्यत्र भवभूतिना योगतन्त्रयोः अद्भूतं सामञ्जस्यं विहितम् । महावीरचरितस्य तृतीयाङ्के क्रुद्धपरशुरामेण उक्तं वसिष्ठवचनं योगसूत्रसिद्धान्तैः आपूर्णमस्ति ।

वसिष्ठः अयि वस्य, किमनया यावज्जीवमायुधपिशाचिकया ।

----- -अन्यन्त ह्यभिनिविष्टोऽसि ॥ (म.च-3-4)

मालतीमाधवे कविना सांख्य-योग-बौद्ध-तन्त्र-आगमज्ञानानि प्रदर्शितानि । पतञ्जलियोगदर्शन-कापालिकदर्शनयोः चित्रणं मालतीमाधवनाटकस्य पञ्चमाङ्के सांगनिरूपितमस्ति ।

मालतीमाधवनाटके योगशास्त्रसम्बन्धितं उदाहरणं द्रष्टव्यम् । हृदयाद्याङ्गेषु संस्थापितस्य तथा हृदयकमलस्य कर्णिकायां प्रकाशमानस्य शिवस्वरूपस्य परमात्मनः साक्षात्कारं कुर्वन्नहं पर्वतात् आगतोऽस्मि ।

षडधिकदशनाडी चक्रमध्यस्थितात्मा हृदि विनिहितरूपः सिद्धदस्तद्विवां यः ।

अविचलितमनोभिः साधकैर्मृग्यमाणः स जयति परिणद्धः शक्तिभिः शक्तिनाथः ॥

(मा.म-5-1)

मालतीमाधवस्य पञ्चमाङ्के योगशास्त्रस्य ज्ञानं समुपलभ्यते । भवभूतिना मालतीमाधवस्थितै लिभिः श्लोकैः योगशास्त्रस्य विशिष्टं ज्ञानं प्रदर्शितम् ।

उद्धृतस्खलितकपालकण्ठमाला संघट्टकणितकराल किंकिणीकः ।

पर्याप्तं मयि रमणीयडामरत्वं संघत्ते गगनतलप्रयाणयेगः ॥ (मा.मा-5-2)

येन ज्ञायते यत् तस्य योगपाण्डित्यमासीत् । तथैव अस्मिन्नेव नाटके दशसंख्यात्मेकन श्लोकेन

योगचार-सांख्य-सौत्रान्तिक-त्रदण्ड-पातञ्जल-नैयायिक-विज्ञानवादानांसिद्धान्तः उपस्थापितः यत्-

लीनेच प्रतिविम्बितेव लिखितेवोत्कीर्णरूपेव च
प्रत्युप्तेव च वज्रलेपघटितेवान्तर्निखातेय च ।
सा नश्चेतसि कीलितेय विशिखैश्चेतोभुवः पञ्चाभि
श्चिन्तासंततितन्तुजालनिविडस्यूतेव लग्ना प्रिया ॥ (मा.मा-5-2)

उत्तरारामचरितनाटके प्रथमाङ्के भवभूतिना योगशास्त्रविषये ज्ञानं यत् प्रदर्शितम्-

एतानि तानि गिरिनिर्झरिणी तटेषु वैश्वानसाश्रिततरुणि तपोवनानि ।
येष्यातिथेयपरमा यमिनो भजन्ते नीवारमुष्टपचना गृहिणो गृहाणि ॥

(उ.च-1-25)

यमिनः- 'यम + इनि' यमाः सन्ति अस्मेति यमी, ते । यम पञ्चधा भवन्ति - 'अहिंसासत्यास्तेय
ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।

(ग) मीमांसादर्शनसम्बद्धं ज्ञानम्

महर्षिः जैमिनिः मीमांसादर्शनस्य प्रवर्तकोऽस्ति । वैदिकविधिनिषेधयोः विषयाः,
तयोः पारस्परिकसंगतिः तथा युक्तिभिः कर्मकाण्डस्य मूलसिद्धान्तानां प्रतिपादनमिति सर्वे
मीमांसादर्शनस्य विषयाः ।

भवभूतिना मीमांसादर्शनस्य अर्थवादः उल्लिखितः । 'पदवाक्यप्रमाणयज्ञः' इत्यत्र वाक्यमिति
शब्दमीमांसाशास्त्रस्य सूचकमस्ति ।

उत्तरारामचरितस्य एकत्र रामेण अर्थवादार्थे वाक्यं प्रयुक्तम् । पूर्वमीमांसायां अस्य
पारिभाषिकशब्दः - "प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवादः" । अत्र अर्थवादः प्रशंसार्थं प्रयुक्तः ।
अत्र मीमांसा दर्शने उक्तम् - "वायव्यं श्वेत मालभेत भूतिकामः" इति ।

अनेन विधिना मीमांसादर्शने उच्यते- "वायव्यं श्वेत मालभेत भूतिकामः" अर्थात् प्रेरणा
लभ्यते किन्तु आलस्यकारणात् मनुष्याः शिथिलाः भवन्ति । तस्मात् पुनः "वायुर्क्षेपिष्ठा" इति
अर्थवादवाक्येन वायुप्रशंसाकरणेन प्रेरणं क्रियते । अयमेव अर्थवाददृष्टान्तः । आयुर्वेदे अपि सद्भूतौ
सत्कार्यकरणस्य उपदेशः लभ्यते ।

मीमांसादर्शने विवर्तनवादस्य रूपे भवभूति प्रकारान्तरे उच्यते-

एको रसः करुण एव निमित्तिभेदा भिन्नः पृथक्पृथगिव श्रयते विवर्तान् ।

आवर्तबुद्धदतरंगमयान्विकारा नम्भो यथा, सलिलमेव हि तत्समस्तम् ॥

विवर्तव्याख्या आधार्थ सायणेन एवं रूपेण उच्यते - 'पूर्वरूपापरित्यागे नास्त्यनाना प्रकार
प्रतिभासः वियत । यथा- सुक्तिकायां रजतस्यरज्वां या सर्पस्य प्रतीतिः । सर्वदर्शनसंग्रह ग्रन्थे
विवर्त विषये परिभाषा उच्यते - 'स्वरूपापरित्यागेन रूपान्तरापत्तिर्विवर्तः ।

अन्यत्र विवर्तस्य सिद्धान्त उल्लेखोऽस्ति यथा-

विद्या कल्पेन मरुता मेघानां भूयसामपि ।

ब्रह्मणीव विवर्तानां क्यापि विप्रलयः कृतः ॥

अन्यत्र विवर्तस्य उल्लेखोऽस्ति - “शब्दब्रह्माणस्तादृश विवर्तामतिहासं रामायणं प्राणिनाथ” इति । आलंकारिररीत्या रामायणः शब्दब्रह्मणः विवर्तः इत्युच्यते ।

महाकविना भवभूतिना स्वकीयविचित्रकाल्पनिकशक्त्या ब्रह्माद्वैतं प्रतिपादितम् । एतदर्थं वेदान्तशास्त्रीयविवर्तशब्दस्य प्रयोगः कृतः । वेदान्ते अवास्तविकरूपपरिवर्तनमेव विवर्तः इत्युच्यते- “ अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः ” इति । वेदान्तस्य अनेन विवर्तवादानुसारेण केवलं ब्रह्मैव सत्यं तदितराणि सर्वाणि मिथ्यास्वरूपाणि । तस्मादुच्यते –

“ ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या ” इति । यथा तत्त्वज्ञानेन नामरूपात्मकस्य जगत्प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि लयः सम्पाद्यते तथैव पवनवेगेन बहुसंख्यकानां मेघानां कुत्रापि लयः दृश्यते ।

Works Cited

- व्यास .अग्निपुराणम् ,वाराणसी ,चौखम्बा विद्या भवन.1966 ,
 अमरसिंहः .अमरकोषः .वाराणसी ,चौखम्बा विद्याभवन.2003 ,
 आपस्तम्भः .धर्मसूत्रम् ,दिल्ली ,विद्यानिधि प्रकाशन.2010 ,
 शर्मा ,गंगासहाय ,editor .अथर्ववेदः .दिल्ली ,संस्कृत साहित्य प्रकाशन.2012 ,
 Bhavabhūti .Mahāvīracaritam .Edited by Anundoram Borooah ,Publication
 Board Assam.1969 ,
 Bhavabhuti .Malatimadhavam .Edited by Sri Sesharaja Sarma Sastri ,Varanasi,
 Chowkhamba Sanskrit Series Office.1971 ,
 Roy ,Saradaranjan ,and Bhavabhūti .Uttarāmacaritam .Edited by Saradaranjan
 Roy ,translated by Saradaranjan Roy ,Bharatiya Kala Prakashan.2008 ,

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com